

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARI UCHUN O'QUV
TOPSHIRIQLARI TUZISHDA INNOVATSION YONDASHUV
(BOSHLANG'ICH TA'LIM MISOLIDA)

Hamroyeva M.R.,
Buxoro tumani 12- maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsliklaridagi topshiriqlarni tuzishda innovatsion yondashuv va uning ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Bunda fikrlar darslikdagi mashqlar asosida izohlangan.

Kalit so'zlar: *innovatsion, ta'lim, PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS, darslik, savodxonlik, mashq, fikr, kompetensiya, axborot*

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarida malakali kadrlar va yetuk mutaxassislarga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim-tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi.

Qayd etish lozimki, Prezidentimiz farmoni bilan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" tasdiqlangan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro baholash dasturining reytingi bo'yicha jahonning birinchi o'ttizta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish ustuvor vazifa etib belgilangan edi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida dunyoda ta'lim sifatini baholash bo'yicha yetakchilik qilib kelayotgan xalqaro baholash dasturlari, jumladan, PISA va PIRLS dasturlarida ishtirok etishga kirishildi.

Xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish, bevosita ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liqdir. Unda ishtirok etish, nafaqat O'zbekiston, balki, jahon hamjamiyatida o'quvchilarning o'quv dasturlarini yodda saqlab qolganligini baholashdan ularning kompetensiyalarini baholash, ya'ni maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va uni baholashga o'tishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

O'zbekistonda turli tashkilotlarning yetakchi mutaxassislarini jalb qilgan holda Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish orqali mahalliy mutaxassislarimizda monitoring tadqiqotlarini o'tkazish madaniyati rivojlanadi, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga olib keladi.

Milliy ta'lim sifatini baholashdagi nazorat materiallarini xalqaro tadqiqotlarda qo'llaniladigan nazorat materiallari sifati darajasida ishlab chiqish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'limda 3-sinf o'qish savodxonligi darsligi asosida Pirls test namunasiga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin: „So'nggi axborot“ Anvar Obidjon she'ri (Bo'lib o'tdi qishloqda kecha zo'r shamol.) Ushbu she'r nima haqida yozilgan?

B)

D)

Ushbu topshiriqni bajarish uchun o'quvchi dastlab shu she'rni yodga olishi, she'r mazmuni va voqealar rivojini yodga olib, fikrlab javobni belgilashi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat ramzlari berilgan qatorni ko'rsating?

A)

B)

C)

O'zbekiston Respublikasi 2021-yilda 3 ta (o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik) yo'nalish bo'yicha ishtiroki etishi ko'zda tutilmoqda. Monitoring jarayoni uchun nazorat (testlar, yozma ishlar, so'rovnoma, og'zaki savollar, audio(video) materiallarini tayyorlashda ularning umumiy hajmiga nisbatan 20% gacha o'quvchilarning psixofizologik xususiyatlariga mos keladigan, o'quv dasturi va darsliklardan tashqari, xalqaro tajribalarda (PISA, TIMSS va h.k.) qo'llanilgan materiallardan foydalanish mumkinligi belgilab qo'yilgan.

Barcha imkoniyatlar yosh avlodning intellektual rivojlanishini ko'zlash maqsadida tashkil etilmoqda, zero, Yangi O'zbekistonning taqdiri salohiyatli yoshlar qo'lidadir.

Adabiyotlar

1. Qosimova K., Matchonov S. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. -T.:2009
2. Rasulovna, Hamroyeva Maftuna. "Anthroponymic forms in the text of artistic work (On the example of Tahir Malik's work)." Middle European Scientific Bulletin 10 (2021).
3. Hamroeva M. R. THE WAYS OF USING INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY SCHOOL LESSONS //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – С. 198-200.
4. Hamroyeva R. M. Application of Anthroponymic Units in the Works of Tahir Malik (On The Example of the Story" Devona") //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 8.
5. Rasulovna H. M. Use Of Anthroponyms In Tahir Malik's Stories //Journal of Contemporary. – 2021.
6. Hamroyeva M. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuv //центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
7. Yuldasheva D. N. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. –Buxoro: Durdon, 2021.–428 b.
8. Avliyoqulova L. PSIXOLOGLAR NUTQIGA XOS TIBBIY BIRLIKLARNING AYRIM LISONIY XUSUSIYATLARI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 286-290.